

DOI:

***Упровадження електронних інформаційних ресурсів у бібліотеках
України: окремі тенденції та проблеми***

*Солонецька А., студентка,
науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Є. В. Дмитренко
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

Електронні інформаційні ресурси набувають усе більш виразних пріоритетів у різних сферах нашого життя. Ця глобальна тенденція не оминула й інформаційно-бібліотечної діяльності як у межах нашої держави, так і на загальносвітовому рівні.

Протягом останніх десятиріч у контексті глобалізації дистантні форми бібліотечної роботи набувають якісного вдосконалення, розвиваються і, очевидно, надалі мають стати пріоритетними в інформаційному забезпеченні користувачів бібліотек.

Один із векторів розвитку названих форм, характерний, зокрема, для українських бібліотек, спрямований на розвиток традиційних форм дистантного обслуговування через поступове заміщення паперових та інших аналогових носіїв віртуальними: електронними каталогами, сайтами бібліотек тощо, у наслідок чого міжбібліотечний інформаційний обмін у формі книжкового обігу, мікрофільмування тощо замінюється на обмін електронною інформацією, структурованою в базах та електронних бібліотеках, що надається в розпорядження користувачів відповідно до їхніх потреб, представлених у вигляді запитів.

Відповідно, для вирішення завдань, пов'язаних із формуванням та збереженням електронних інформаційних ресурсів сучасний інформаційний ринок пропонує різноманітні програмно-технологічні засоби. Кожна бібліотека, урахувавши своє функціональне призначення, має визначити пріоритети й обрати з усього розмаїття прийнятні для себе моделі та засоби інтеграції власних інформаційних ресурсів у ширший (національний і далі глобальний) інформаційний простір. Як показує практика, вирішити це завдання можна принаймні двома способами: використати вже готові рішення провідних світових дистриб'юторів бібліотечних сервісів (наприклад WorldCat чи Ex Libris) або ж адаптувати доступні програмні рішення (у тому числі безкоштовні) для вирішення проблем автоматизації певних інформаційних серверів.

У супровід упровадженню власне цифрових технологій у побудові інформаційних бібліотечних сервісів стає нагальним удосконалення інформаційного послугоування електронними ресурсами. У цій площині необхідно активізувати впровадження в бібліотеках таких сервісних послуг, що сприяли б комфортній орієнтації користувачів у електронному середовищі (зокрема через створення інтернет-навігаторів, онлайн-путівників щодо довідково-бібліографічних і повнотекстових ресурсів

бібліотечних інформаційних мереж, а також створення в бібліотеках власних інформаційних ресурсів). Особлива увага має приділятися проектуванню й дизайну бібліотечних сайтів, які є водночас і самостійним інформаційним ресурсом, і засобом інформаційного пошуку.

Зрештою підкреслимо, що для діяльності національної бібліотечної мережі інтернет-технології набувають вагомого економічного значення у зв'язку з проблемою бюджетного фінансування, необхідного для комплектування бібліотечних фондів. Тому цифрові та мережеві технології все більшою мірою претендують надати ефективну альтернативу традиційним способам інформаційної діяльності бібліотечним установам, зокрема в процесі бібліотечного комплектування.